

Саврасов М.В., Цікало Ю. А., Тимцюрак Ю.В.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ
МАЙБУТНІХ МИТНИКІВ: ПЛАН ПСИХОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ**

**FEATURES OF PROFESSIONAL CREATIVITY DEVELOPMENT OF
FUTURE CUSTOMS OFFICERS: PSYCHOLOGICAL RESEARCH PLAN**

The study is devoted to the actual problem of the formation of professional creativity of the future specialist – customs officer. It is assumed that the professional creativity of future customs officers, as an integral property of their personality, is characterized by psychological dynamics, determined by psychological components that allow organizing and exerting a developmental influence on the process of forming the professional creativity of future customs officers in order to optimize this dynamic and its psychological and pedagogical structure.

Key words: *future custom officer, professional creativity, psychological features, structure, dynamic.*

Тема нашого дослідження присвячена актуальній на сьогодні проблемі становлення професійної креативності майбутнього фахівця – митника, за різними професійними напрямками, у системі вищої освіти фіскальної системи України.

Робота спирається на ґрунтовні та системні психолого-педагогічні дослідження класичної теорії професійних здібностей, в тому числі у її практичних та прикладних аспектах, де вивчається вже протягом майже століття з опором на типові для історії зарубіжної та вітчизняної психології теоретичні та методологічні передумови. Разом із тим, професійне становлення митника та успішність його практичної діяльності вимагає постійного самовдосконалення, переосмислення та творення самого себе, гнучкого та нестандартного ставлення до оточуючих у процесі постійної професійної взаємодії з ними. Всі ці аспекти діяльності митника обумовлюються, на нашу думку, креативністю його особистості, а у взаєминах із оточуючим соціальним світом – професійною креативністю майбутнього митника, як запорукою його професійної та особистісної самореалізації.

Маючи за мету визначення психологічних особливостей, які супроводжують процес становлення професійної креативності майбутніх митників у процесі професійної підготовки, прагнемо розробити систему засобів стимулювання процесу становлення професійної креативності майбутніх митників та розв'язати низку наступних завдань, серед яких визначення наукових підходів до дослідження становлення професійної

креативності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки; розробка процедури емпіричного дослідження психологічних особливостей професійної креативності майбутніх митників, виявлення психологічних особливостей професійної креативності майбутніх митників у процесі спеціальної підготовки, емпірично встановити психологічні чинники динаміки професійної креативності майбутніх митників у процесі навчальної діяльності, розробити програму розвитку професійної креативності майбутніх митників у процесі професійної підготовки, встановити ефективність запропонованої програми стосовно оптимізації процесу становлення професійної креативності майбутніх митників у процесі професійної підготовки, емпірична перевірка змістової та процесуальної ефективності розвивальної програми професійної креативності майбутніх митників.

У процесі становлення наукової картини світу феномен творчості знаходить собі місце практично у всіх філософсько-психологічних теоріях як один з найцікавіших та, одночасно, проблемних наукових феноменів. Це пов'язано перш за все із принципово різними підходами до категорії цього явища, розмаїттям його теоретичних та прикладних відображень у науці та практиці, наявністю широкого кола подекуди суперечливих алгоритмів його описання. В той же час, у доступних нам джерелах та наявних системах концептуальних понять недостатнім, на нашу думку, залишилося висвітлення проблематики становлення професійної креативності майбутнього фахівця у системі вищої освіти фіскальної системи України, що і обумовило актуальність теми нашого дослідження.

У вітчизняній психології дефініція креативності у професіях та видах діяльності набула застосування переважно наприкінці минулого – початку поточного століття; їй приділяють значну увагу О. І. Власова, С. Д. Максименко, В. В. Кліменко, Т. Б. Хомуленко. Різними дослідниками у різних системах понять досліджувалися переважно зв'язки професійної креативності та мотиваційних процесів, креативності та інтелектуальних процесів, креативності та навчованості. Креативність фахівців різних спеціальностей досліджувалися В. І. Андрєєвим, О. М. Грек, Є. В. Заїкою, М. А. Кузнецовим, М. В. Саврасовим, О. П. Санніковою, С. М. Сімоненко, Б. К. Пашневим, С. К. Шандруком та іншими.

Поруч із професіями інших груп, професійне становлення митника та успішність його професійної діяльності вимагає постійного самовдосконалення, переосмислення та творення Я-професійного, гнучкого та нестандартного ставлення до оточуючих у процесі постійної службової взаємодії з ними. Всі ці аспекти діяльності митника обумовлюються, на нашу думку, креативністю його особистості, а у взаєминах із оточуючим службовим світом професійною креативністю майбутнього митника, як запорукою його професійної та особистісної самореалізації.

Різноманітні аспекти психології майбутньої професійної активності та власне професійної креативності майбутніх фахівців розглядалися у дисертаційних досліджень Р. В. Белоусовою, Т. М. Розовою, Н. М. Макаренко, Л. В. Мовою. Але на сьогодні у доступній нам літературі відкритим, на нашу думку, залишилося питання цілісного погляду на професійну креативність майбутніх митників з позиції її психологічної динаміки, виділення та системного дослідження її психологічних чинників, зокрема у процесі професійної діяльності та у процесі професійної підготовки майбутніх митників тощо.

Метою нашої роботи є визначення психологічних особливостей, які супроводжують процес виникнення та розвитку професійної креативності майбутніх митників у процесі професійної підготовки; розробка системи засобів стимулювання процесу становлення професійної креативності майбутніх митників.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:

1) визначити наукові підходи до дослідження проблеми становлення професійної креативності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки;

2) розробити процедуру емпіричного дослідження психологічних особливостей професійної креативності майбутніх митників;

3) виявити психологічні особливості професійної креативності майбутніх митників у процесі професійної підготовки;

4) емпіричним шляхом встановити психологічні чинники динаміки професійної креативності майбутніх митників у процесі діяльності;

5) розробити програму розвитку професійної креативності майбутніх митників у процесі професійної підготовки ефективність запропонованої програми стосовно оптимізації процесу становлення професійної креативності майбутніх митників у процесі професійної підготовки;

6) емпіричним шляхом перевірити змістову та процесуальну ефективність запропонованої розвивальної програми розвитку професійної креативності майбутніх митників.

Об'єктом дослідження є професійна креативність майбутніх митників.

Предметом дослідження виступає психологічні особливості становлення професійної креативності майбутніх митників.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що професійна креативність майбутніх митників є інтегральною властивістю їх особистості, якій притаманна психологічна динаміка. Професійна креативність може бути представлена певними психологічними компонентами, що обумовлюють динаміку її становлення, в тому числі у процесі професійної підготовки майбутніх митників. Ці компоненти та зумовлені ними психологічні особливості дозволяють організовувати та здійснювати розвивальний вплив на процес становлення професійної

креативності майбутнього митника з метою оптимізації її динаміки та психолого-педагогічної структури.

Для розв'язання дослідницької проблеми планується використання комплексу методів, вибір та поєднання яких зумовлено предметом, метою та завданнями дослідження: теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних за проблемою дослідження, констатуючий експеримент, формуючий експеримент, методи математичної статистики, методи психолого-професійної інтерпретації тощо.

Теоретичне значення та наукова новизна дослідження полягає у:

1) вперше буде розкрито поняття «становлення професійної креативності майбутніх фахівців»;

2) планується поглибити зміст поняття «динаміка професійної креативності майбутнього митника в процесі професійної підготовки», що обумовлена певною системою його професійно-психологічних особливостей;

3) вперше, на основі результатів емпіричного дослідження, здійснено порівняльний аналіз особливостей розвитку професійної креативності майбутніх митників у ході навчально-професійної діяльності з використанням розвивального впливу та в звичайних умовах навчання;

4) визначено оптимальну систему значущих особливостей, чинників, напрямків та тенденцій стимулювання процесу становлення професійної креативності майбутнього митника у різних умовах та системах організації вищої освіти фіскальної системи України;

5) набула подальшого розвитку система знань про процеси становлення особистісної та професійної креативності майбутнього митника.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані для створення умов ефективного розвитку професійної креативності майбутніх митників з урахуванням виявлених закономірностей її становлення у процесі навчально-професійної діяльності та поза нею, а також при розв'язанні проблеми професійної самореалізації майбутніх митників, поліпшення їх професійної адаптації, особистісного та професійного зростання тощо, інших аспектів їхнього життєвого функціонування.